

POTENCIALIDADES DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7699986

Betine Diehl Setti

Professora de Matemática (UPF), Ma. Modelagem Matemática (Unijuí), diehl@upf.br

Taís Montelli dos Santos

*Professora de Matemática (SEDUC/RS), Mestranda em Ensino de Ciências e
Matemática (UPF), tais.montelli@gmail.com*

Eduarda Cericato Ferrareze

*Professora de Matemática (SEDUC-RS/Integrado UPF) Mestranda em Ensino de
Ciências e Matemática (UPF), eduardacferrareze@gmail.com*

Ana Paula Dalmas

Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática (UPF), 184440@upf.br

Luciano Rodrigues

*Professor de Matemática (SEDUC-RS), Me. Modelagem Computacional
(FURG), drrigues.luciano@gmail.com*

Taciana Doro

*Professora de Matemática (SE-PF/SEDUC-RS), Esp. Educação Matemática (UPF),
tacidoro@gmail.com*

Resumo: Diante do contexto da pandemia de COVID-19 e a suspensão das aulas presenciais, foi necessário uma adaptação para as aulas on-line. Assim, o projeto de extensão de formação continuada de professores de matemática da educação básica, da Universidade de Passo Fundo, PFCPMat - UPF, apresenta neste relato as adaptações implementadas no processo de formação neste período. Buscando atender às novas demandas dos professores das escolas de educação básica, tendo em vista que as aulas foram reorganizadas em síncronas, realizadas pelo Google

Meet, e assíncronas utilizando o Google Sala de Aula, foi verificada a necessidade de materiais de apoios para que os alunos pudessem compreender e realizar as propostas de atividades e tarefas encaminhadas. Com esta demanda trazida pelos professores das escolas, o grupo extensionista, que já vinha desenvolvendo nos anos anteriores sequências didáticas de matemática para aplicação em sala de aula pelos professores das escolas, considerou oportuno produzir vídeos com conteúdo de matemática, se apoiando nessas sequências didáticas, para disponibilizar aos estudantes durante o período de pandemia. As potencialidades de utilizar vídeos no trabalho pedagógico foram se revelando ao longo do percurso no desenvolvimento do projeto de extensão, pois foi produzindo aprendizagens nos diferentes âmbitos de atuação do projeto. Aprendizagens decorrentes da produção de vídeo para as acadêmicas extensionistas, aprendizagens de formação continuada para os professores, e aprendizagens pelos alunos das escolas.

Palavras-chave: Vídeo na sala de aula. Projeto de extensão. Educação matemática. Formação de professores.

Abstract: Given the context of the COVID-19 pandemic and the suspension of face-to-face classes, it was necessary to adapt to online classes. Thus, the continuing education extension project for basic education mathematics teachers at the University of Passo Fundo, PFCPMat - UPF, presents in this report the adaptations implemented in the training process during this period. Seeking to meet the new demands of the teachers from basic education schools, considering that the classes were reorganized in synchronous, using Google Meet, and asynchronous, using Google Classroom, the need for support materials was verified so that the students could understand and carry out the proposed activities and tasks. With this demand brought by the school teachers, the extension group, which had already been developing in previous years didactic sequences of mathematics for application in the classroom by school teachers, considered it appropriate to produce videos with mathematics content, based on these didactic sequences, to be made available to students during the pandemic period. Learning resulting from video production for the extension scholars, learning from continuing education for teachers, and learning by the students in the schools.

Keywords: Video in the classroom. Extension project. Mathematics education. Teacher training.

INTRODUÇÃO

Nos anos de 2020 e 2021, a sociedade mundial enfrentou situações difíceis que modificaram profundamente nosso modo de viver. Diversas ações tiveram de ser rapidamente reestruturadas devido ao contexto da pandemia de Covid-19 para que pudessem continuar, entretanto, de forma diferente daquela que tradicionalmente era empregada. A situação de crise revelou inicialmente sentimentos de incertezas quanto a que caminhos seguir, como proceder, quais recursos utilizar e, principalmente, ao ser confrontadas com o desconhecido e o sofrimento, quanto a mobilização e dinâmica no cotidiano das pessoas frente às prioridades de continuar caminhando.

Um dos setores que sentiu fortemente os efeitos desse triste cenário de crise foi o educacional. As escolas de educação básica e instituições de ensino superior se esvaziaram devido ao distanciamento físico exigindo que medidas fossem tomadas para dar continuidade aos seus compromissos de modo a cumprir com suas responsabilidades para com a comunidade. O estado de emergência instalado requereu a busca de alternativas tendo em vista que alteraram-se as dinâmicas de organização do estudo e do trabalho.

DESENVOLVIMENTO

Diante deste panorama imprevisível e inovador, o Projeto de Extensão de Formação Continuada de Professores de Matemática da Universidade de Passo Fundo – PFCMat/UPF - que tem por objetivo oferecer apoio didático-pedagógico para professores de matemática da educação básica, visando potencializar os processos de ensino e de aprendizagem, na perspectiva do desenvolvimento profissional do professor - depois de um curto período de indefinições, procurou adaptar-se à realidade vigente e passou a realizar os encontros do grupo de professores das escolas, professores da universidade e acadêmicos bolsistas de forma remota, utilizando o *Google Meet*. Os estudos e práticas realizadas pelo grupo também foram reestruturados devido à suspensão das aulas presenciais e o planejamento foi reprogramado buscando atender às novas demandas do grupo de professores das escolas.

Uma das primeiras decisões das escolas estaduais e mais tarde das municipais também, foi adotar as aulas à distância, síncronas ou assíncronas, conforme a estrutura disponível, utilizando como uma das ferramentas a plataforma do *Google Sala de Aula*.

A urgência da implementação desta modalidade de ensino fez surgir diversos problemas, como falta de equipamentos, precariedade de conexão, planejamentos adequados ao sistema, despreparo dos professores e dificuldade de acesso aos novos sistemas de aprendizagem.

Além desses problemas técnicos, os professores tiveram grande dificuldade em realizar o trabalho docente, pois foi necessário se adaptar a uma situação totalmente nova, que exigiu usar tecnologias ainda não exploradas, além da dificuldade em estabelecer contato com os estudantes.

Assim, o grupo que faz parte do projeto decidiu, conjuntamente, desenvolver o trabalho buscando encontrar alternativas de produção de materiais que pudessem auxiliar os professores no enfrentamento dessas dificuldades. Inicialmente, o trabalho a ser desenvolvido pelos professores nas escolas estava um tanto indefinido, mas algumas questões já começaram a surgir, como a necessidade dos alunos enviarem as tarefas solicitadas pelos professores digitalizada em um único arquivo e a disponibilização de algum tipo de conteúdo para os alunos que ficaram em casa.

Para dar conta dessa demanda dos professores, optou-se por produzir vídeos que poderiam ser disponibilizados no *YouTube*, de maneira que os estudantes pudessem ter acesso a eles pelo celular, de casa e a qualquer momento. Os professores das escolas solicitaram vídeos com tutorial sobre digitalização das tarefas realizadas em casa pelos alunos, utilizando o celular como recurso. E também com revisões e curiosidades, por exemplo, a tabuada do 9 utilizando os dedos. Esses vídeos foram realizados pelos acadêmicos bolsistas e disponibilizados aos professores das escolas.

Após essa experiência inicial com vídeos, o grupo extensionista, que já vinha desenvolvendo nos anos anteriores sequências didáticas de matemática para aplicação em sala de aula pelos professores das escolas, considerou oportuno produzir vídeos com conteúdo de matemática, se apoiando nessas sequências didáticas, para disponibilizar aos estudantes durante o período de pandemia.

Ao ser tomada essa decisão, surgiu a necessidade de que o grupo de trabalho elaborasse previamente o roteiro das gravações que seriam protagonizadas pelas acadêmicas extensionistas. Surpreendentemente, este trabalho de escrever o roteiro dos vídeos se mostrou excelente estratégia de formação continuada do grupo de professores de matemática, pois o processo de escrita dos roteiros gerou muitas discussões e provocou reflexões sobre o conteúdo em questão e a maneira de introduzi-lo. Para cada episódio houve o cuidado de que o conteúdo fosse apresentado buscando a compreensão pelos estudantes por meio de atribuição de significado, sem deixar de lado o sentido e os fundamentos da matemática (DANTE, 2022).

As propostas de sequências didáticas, que vinham sendo realizadas pelo grupo extensionista antes de iniciar pandemia, foram elaboradas com a intenção de promover uma mudança qualitativa no ensino e na aprendizagem da matemática e, para isso, de acordo com Moran (2000, p. 1), é necessário “integrar dentro de uma

visão inovadora todas as tecnologias: as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais”. Neste sentido, os planejamentos buscaram empregar procedimentos metodológicos variados como material concreto manipulável, jogos na internet, resolução de problemas, animações, figuras, apresentações de slides, simuladores, vídeos, etc. Assim, considerou-se que a produção dos vídeos seria uma tarefa que reverteria positivamente como material complementar às atividades propostas na sequência.

O tema da sequência didática foi o estudo das frações e, por isso, os primeiros vídeos abordando conteúdos do currículo escolar trataram da introdução ao estudo das frações com a ideia de que fossem utilizados complementando o trabalho desenvolvido pelo professor na sala de aula, assim que o ensino presencial retornasse na escola. Havia a expectativa de que o professor poderia iniciar o estudo de frações utilizando material concreto, realizando atividades diversificadas que contribuam para a compreensão do conteúdo e utilizar os vídeos para consolidar os conceitos e definições aprendidas. Relativos a esta etapa foram produzidos dois vídeos que são encontrados no *YouTube*: um sobre introdução às frações e outro sobre formas de representação de frações.

Ainda em situação de pandemia, com os alunos em casa, em 2021 o grupo decidiu elaborar uma sequência didática sobre os números decimais. Primeiramente, com atividades de revisão do sistema de numeração posicional decimal, a escrita de números naturais e a funcionalidade do quadro valor de lugar - QVL¹, por meio de estratégias variadas. Para introduzir os números decimais, optou-se por utilizar como recurso o material concreto *Placas e tiras do valor posicional*², proposto por Van de Walle (2009), junto com a ampliação do QVL no sentido do registro das quantidades menores do que uma unidade. Neste momento, a produção e utilização dos vídeos foram de grande valia para os professores das escolas, visto que eles puderam disponibilizá-los para seus alunos como tutorial para a construção do material *Placas e tiras do valor posicional* e, em seguida, os vídeos com explicações sobre a relação entre as peças do material construído. No contexto desta experiência, os vídeos têm

¹ O Quadro valor de lugar – QVL ou CAVALU (cartaz de valor lugar) é um material muito utilizado nos anos iniciais que apresenta as classes e ordens do sistema de numeração decimal.

² O material *Placas e tiras do valor posicional* compreende um conjunto de retângulos (tiras) e quadrados (placas) de papel que conservam a razão 10:1. “A regra 10 [grupos menores] formam 1 [grupo maior] continua indefinidamente para valores posicionais das peças cada vez maiores.” E vice-versa. (VAN DE WALLE, 2009, p.364)

o papel de apoiar o trabalho do professor, orientando tarefas a serem realizadas extra classe ou revisitando ideias desenvolvidas em sala de aula.

Borba e Oechsler (2018, p. 395), em sua pesquisa sobre vídeos e educação matemática, separam o uso dos vídeos em três grupos: gravação de aulas, vídeo como recurso didático e produção de vídeos, tanto por alunos quanto por professores.

Especificamente na categoria vídeo como recurso didático, Amaral (2013) propõe novas reflexões em três eixos de análise: finalidade do vídeo, momento de usá-lo, emprego como material didático. No âmbito da finalidade, os vídeos produzidos pelo PFCPMat podem assumir o caráter informativo, mas considerando que se enquadram na categoria conteúdo matemático, “são propícios a torná-los, pela mediação do professor, em vídeos formativos”. (AMARAL, 2013, p. 42)

Quanto ao momento de utilizar o vídeo, Amaral (2013, p. 43) propõe a possibilidade de usá-lo como forma de introduzir um conceito ou como forma de mostrar uma aplicação de um conteúdo estudado em aula. Ainda sugere que a segunda possibilidade admite também que o vídeo possa ser utilizado como fechamento da aula, quando os alunos já têm domínio do conceito em questão. Nesse quesito, tendo em vista que os vídeos produzidos pelo projeto não seguem padronização na estrutura e objetivo, eles podem ser adequados a diferentes propósitos ou metodologias definidos pelos professores.

Quando integrado a outros recursos, o uso de vídeos na sala de aula desempenha a função de material didático (AMARAL, 2013). Esta estratégia não está desvinculada das anteriores, e coaduna com nossa proposta de utilizar o vídeo como apoio ao professor, pois cada recurso pedagógico, tecnologia, que o professor utiliza pode trazer contribuições para o ensino e a aprendizagem, mesmo não sendo digital, como o livro didático, por exemplo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As potencialidades de utilizar vídeos no trabalho pedagógico foram se revelando ao longo do percurso no desenvolvimento do projeto de extensão, pois foi produzindo aprendizagens e resultados além do que haviam sido planejados e, também nos diferentes âmbitos de atuação do projeto. Aprendizagens decorrentes da produção de vídeo para as acadêmicas extensionistas, aprendizagens de formação continuada para os professores, e aprendizagens pelos alunos das escolas que

tiveram os vídeos disponibilizados pelos professores das escolas como material didático.

A criação dos roteiros para a gravação dos vídeos foi elaborada em conjunto e com a finalidade de ser disponibilizada aos alunos dos professores das escolas da educação básica que participavam do grupo extensionista. Desta forma, cada imagem, expressão ou palavra procurou ser utilizada com muito cuidado respeitando a faixa etária dos alunos e a linguagem matemática, tanto na correção quanto na adequação. Essas escolhas priorizaram também facilitar a compreensão das definições e conceitos matemáticos, pois o uso e registro correto da linguagem são fundamentais na aquisição do letramento matemático. Além disso, esse processo de escolhas compartilhadas no grupo gerou muitas discussões que exigiram sólido conhecimento do conteúdo a ser abordado, ou seja, implementou a formação de professores no âmbito do conhecimento do conteúdo e também do conhecimento pedagógico do conteúdo.

A produção dos vídeos tornou-se tão significativa no decorrer do trabalho desenvolvido pelo grupo, junto com a necessidade de divulgação, que julgou-se pertinente criar um canal no *YouTube* para disponibilizá-los, o qual foi denominado “MAT-Temáticas”.

Diante do exposto é possível perceber que os vídeos têm uma grande relevância no ensino e aprendizagem, propiciando aos alunos uma nova forma de revisão dos conteúdos e de estudo. Em relação ao seu objetivo, o desenvolvimento do projeto de extensão, com a colaboração de seus professores e extensionistas, contribuiu fortemente com o apoio aos professores da educação básica visando a melhoria da qualidade educativa e a prática da reflexão sobre o trabalho docente.

REFERÊNCIAS

AMARAL, R. B. Vídeo na Sala de Aula de Matemática: que possibilidades?. **Educação Matemática em Revista**, n. 40, p. 38–47, nov. 2013.

BALL, Deborah Loewenberg; THAMES, Mark Hoover; PHELPS, Geoffrey. Content Knowledge for Teaching : What Makes It Special?. **Journal of Teacher Education** , n. 59, p. 389-407, nov. 2008

BORBA, Marcelo de C.; OECHSLER, Vanessa. Tecnologias na educação: o uso dos vídeos em sala de aula. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia** (RBECT), Ponta Grossa, v. 11, n. 2, p. 391-423, mai./ago. 2018.

Diálogos em Educação. **Webinário com os autores da obra "Matemática em Contextos"** - Luiz Roberto Dante e Fernando Viana. Editora Ática, 09 de fev. 2022. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=tq-p345UpS8>>. Acesso: 11 de mar. 2022.

MAT-Temáticas. Canal do YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/channel/UCaleK7PKtbPzJFfvS1xmUmQ/videos>>.

MORAN, José Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias. **Informática na Educação: Teoria & Prática**. Porto Alegre, vol. 3, n.1 (set. 2000) UFRGS. Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, pág. 137-144.

SHULMAN, L. S. Those who understand: knowledge growth in teaching. **Educational Researcher**, n. 15, p. 4-14, 1986.

VAN DE WALLE, John A. **Matemática no ensino fundamental** [recurso eletrônico] : formação de professores em sala de aula ; tradução Paulo Henrique Colonese. – 6. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2009.